

Mise en perspective de l'organisation de la gestion des digues domaniales sur la Loire du XVI^e siècle à nos jours

Putting into perspective the management of state-owned Loire River's levees from the 16th century to the present day

Sébastien Patouillard¹, Yann Pepe¹, Valérie Grand¹, Jean Maurin

¹ DREAL Centre – Val de Loire (DETL), Orléans, France, sebastien.patouillard@developpement-durable.gouv.fr

Résumé

La loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 conduit à une véritable remise à plat de la gestion des digues de protection contre les inondations et submersion. Elle refonde l’organisation de leur gestion sur la base d’une compétence exclusive et obligatoire attribuée aux regroupements de villes et de communes. Cette nouvelle organisation a notamment pour objet l’amélioration de la sécurité des personnes en garantissant la gestion des ouvrages (suppression des digues orphelines) et le rapprochement de cette compétence avec celle de l’aménagement du territoire. Sur la Loire, les systèmes de protection sont anciens et majoritairement constitués de digues domaniales. Cette longue histoire a conduit les services de l’État à assurer la mission de gestion sur un patrimoine de près de 530 km de levées. Jusqu’en janvier 2024, ce sont les services territoriaux des préfectures de département (DDT) du bassin de la Loire qui portent cette mission et qui accompagnent les collectivités au transfert de gestion. Mais l’organisation n’a pas toujours été celle-ci. Au XVI^e siècle, à la veille de la création d’un service dédié à l’entretien et aux réparations des digues (service des turcies¹ et levées), les maires et échevins des principales villes jalonnant la Loire avaient déjà un rôle déterminant sur la gestion de ces ouvrages. L’objet de l’article est de dresser un panorama des différentes organisations qui ont eu à porter la responsabilité des levées de Loire du XVI^e siècle à nos jours : le rôle partagé entre le pouvoir royal et les grandes villes ligériennes à la fin du XVI^e siècle, le renforcement du pouvoir royal avec le service des turcies et levées des XVII^e et XVIII^e siècle (cf. Illustration), la continuité des missions entre la révolution et le premier empire en lien avec la navigation, le service spécial de la Loire au XIX^e siècle et la reprise par les services déconcentrés de l’État au XX^e siècle. L’article propose une mise en perspective des évolutions de ces organisations en fonction de l’évolution des enjeux et, plus largement, interroge sur la continuité du service public rendu aux populations vivant derrière ces digues de protection pendant cette période de cinq siècles.

Mots-clés

levées, digues, organisation, histoire, Loire

¹ La turcie désigne une digue rustique formée de bois et de terre permettant de renforcer le cordon alluvial et reliant des buttes insubmersibles

Abstract

In 2014, a new law regarding the Territorial Public Action Modernisation led to a complete change on management of the levees used to protect against flooding and submersion: this management will be exclusively and compulsorily assigned to groups of towns and municipalities with their own tax status. The main aims of this new organisation are to improve personal safety by guaranteeing the management of structures (removal of orphan levees) and to bring this responsibility into line with the one of town and country planning. The protection systems on the Loire river are old and mainly consisting of state-owned levees. This long history has led the State to take on the task of managing almost 530 km of levees. Until January 2024, the territorial services of the departmental prefectures (*DDT*) in the Loire river catchment is in charge of this task, and assist local authorities with the transfer of management. But the organisation used to be very different. In the 16th century, just before the creation of a department dedicated to the maintenance and repair of levees (*département des turcies et levées*), the mayors and aldermen of the main towns along the Loire already had a decisive role in the management of these structures. The aim of this article is to provide an overview of the various organisations that have been responsible for the levees on the Loire from the 16th century to nowadays: the role shared between the royal authorities and the major towns on the Loire at the end of the 16th century, the strengthening of royal authority with the turcies and levees service in the 17th and 18th centuries (see Illustration), the continuity of the missions between the Revolution and the First Empire in connection with navigation, the special Loire service in the 19th century and the takeover by the decentralised government departments in the 20th century. Illustration), the continuity of missions between the Revolution and the First Empire in relation to navigation, the special Loire service in the 19th century and the takeover by decentralised government departments in the 20th century. The article puts into perspective changes in these organisations as a function of the issues changes and, more broadly, demonstrates the continuity of the public services provided to people living behind these protective levees over a period of almost five centuries.

Key Words

levees, dykes, organisation, history, Loire river

Atlas produit par le Département des Turcies et Levées en 1755 (extrait)
Atlas produced by the Turcies and Levees Department in 1755 (extract)

Introduction

L'organisation de la gestion des digues (ou levées) procède d'une longue histoire qui est aussi celle des hommes et de leurs activités. Sur la Loire, les systèmes de protection sont majoritairement propriété de l'État. Cette situation a conduit les services de l'État à assurer la mission de gestion sur un patrimoine de près de 530 km de levées depuis plusieurs siècles. Les archives très documentées de cette histoire permettent de dresser un panorama de l'évolution des organisations en charge des digues de Loire. Ce panorama met en perspective la situation actuelle où les collectivités locales assurent désormais la gestion de ces ouvrages.

1- Renforcement du pouvoir royal dans la gestion des levées de la Loire

Le XVI^e siècle : du rôle prédominant des villes vers un partage des rôles [1]

À partir du règne de Louis XI (1461) et jusqu'à la fin du règne d'Henri III (1589), les villes de la Loire moyenne, représentées par leurs maires et leurs échevins, dirigent la construction et l'entretien des levées. À la fin du XV^e siècle, le pouvoir royal régleme les obligations de réparation incombant aux paysans riverains, la géométrie des levées et peut-être même leur mode de construction. Les villes ligériennes et la société des marchands apportent le financement des travaux que le pouvoir royal autorise. Ce dernier tient compte des demandes des villes dont la prospérité est fondée sur l'utilisation du fleuve (navigation, pêche, moulins, etc.). La bourgeoisie des villes de la Loire exerce donc une influence prépondérante dans l'administration des levées lui permettant d'obtenir des arrêts royaux conformes à ses souhaits de développement et de protection de l'activité. Les digues sont étendues, rehaussées et positionnées en fonction de l'intérêt supposé de chaque collectivité. Il est probable que cette situation a contribué à ce que les digues s'étendent alors de façon continue jusqu'au milieu du XVI^e siècle pour contenir la Loire tout en permettant la construction d'une grande route sur ses crêtes.

Le nouveau réseau de digues construit sous la direction des villes se révèle cependant incapable de contenir les grandes crues. Celles-ci ouvrent de nombreuses brèches qui provoquent, dans les campagnes, des ravages jusqu'alors inconnus des riverains. Ces crues, qualifiées d'extraordinaires, se révèlent récurrentes et les ruptures des levées sont attribuées à des négligences d'entretien. Elles conduisent le pouvoir royal à vouloir imposer son autorité sur la gestion des levées. Il crée en 1571 la fonction de surintendant des Turcies et Levées, placée sous l'autorité du roi et des gouverneurs de province, afin d'édifier et entretenir les ouvrages. En raison du mécontentement des villes, dépossédées de leurs prérogatives, Henri III substitue au surintendant des Turcies et Levées le Général des finances. Il est établi à Orléans et assisté de deux commissaires élus tous les deux ans par les habitants des villes. Par une déclaration du 30 août 1575, il ordonne à ce Général de faire la visite annuelle des turcies et des levées et aux commissaires de dresser les procès-verbaux de l'état dans lesquelles elles sont.

En avril 1594, le roi Henri IV souhaite reprendre la main sur les digues en nommant à son tour un intendant des Turcies et Levées ne recevant ses fonctions que du roi. Il a la charge de réparer les ruines causées aux digues par les guerres civiles. Par cette institution nouvelle, le roi veut remédier aux inconvénients du renouvellement trop fréquent des commissaires électifs et temporaires.

La fin du XVI^e et le début du XVII^e siècle sont ainsi marqués par une reprise de l'administration des digues par le pouvoir royal. Sa préoccupation est alors d'élaborer un ensemble de mesures afin de conjurer les calamités dues aux inondations. Cette évolution dans l'organisation annonce déjà la mise en place d'un nouveau corps technique, celui des Turcies et Levées, et d'un nouveau standard dans la construction des digues. La Figure 1 illustre quelques grandes étapes de l'évolution des standards de la forme des levées depuis la fin du XVI^e siècle. Cette période annonce aussi la mise en œuvre d'une restauration générale des levées de la Loire qui sera bientôt portée par Colbert.

FIGURE 1. Évolution des formes-standard de la levée du XVI^e au début du XX^e siècle [1]

Le service des Turcies et Levées [2]

Par édit de janvier 1603, le roi (Henri IV) érige l'office d'intendance des turcies et levées. Les fonctions des intendants consistent alors à visiter les rivières, prescrire les réparations nécessaires pour en retenir le cours et empêcher les débordements. Les dépenses se font au moyen de l'argent prélevé sur les contribuables des circonscriptions d'Orléans, Tours, Bourges, Moulins et Riom. Pour faire la recette et la dépense de cet argent, sont créés trois offices de trésoriers des turcies et levées. Sous Louis XIII, un édit de mars 1623 institue trois contrôleurs généraux des turcies et levées : leur mission est de contrôler les quittances comptables des trésoriers. Des conflits sont inévitables entre ces officiers intendants, ces trésoriers et ces contrôleurs, investis tous ensemble du même droit d'assistance. Cette confusion d'attributions et les troubles politiques continuels contribuent à la malfaçon des ouvrages et la négligence à les entretenir, alors même que les inondations se succèdent. Le conseil royal du 19 décembre 1629 admet l'impossibilité de contenir les plus grandes crues entre des digues insubmersibles et prescrit d'y ouvrir des *déchargeoirs* afin d'éviter que le fleuve ne se crée une issue destructrice dans les vals. Il est même envisagé la destruction de certaines levées pour la sécurité du val. Mais, refusé par les villes ligériennes, ce programme ne sera pas mis en œuvre.

En 1668, sous le règne de Louis XIV et avec l'arrivée de Colbert, c'est le principe de l'insubmersibilité des levées qui domine : si les digues cèdent, c'est faute d'entretien ou d'un dimensionnement suffisant. Le règlement de 1668 arrête un gabarit « idéal » des digues et définit les règles de bonne gestion du fleuve et de ses digues avec la destruction des îles, l'interdiction de bâtir et celle de planter sur les levées. Les premiers travaux de renforcement des levées seront mis en œuvre par les ingénieurs mais ne respecteront pas les prescriptions de hauteur, pour raison économique sans doute.

Les 4 grandes crues du début du XVIII^e siècle sont catastrophiques [3] et remettent en question les principes du siècle passé. La Figure 2 illustre une brèche dans une levée fortifiée de cette époque. Les conséquences de ces crues contraignent le pouvoir royal à mettre en œuvre un

nouveau programme de travaux pour rehausser les levées, construire des déchargeoirs et des digues-barrage en amont. Toutes les digues seront équipées de déchargeoirs entre Gien et Tours.

FIGURE 2. Perspective d'une brèche dans une levée suite aux crues de 1707 et 1709 [4]

La crue de 1733, encore plus importante que les précédentes, montre les failles du nouveau système de défense. Fortement décriés par les populations locales et ne faisant pas l'unanimité chez les ingénieurs, la plupart des déchargeoirs ne seront pas reconstruits. Un arrêt de Colbert en date du 17 mars 1733 centralise alors tout le service sous le titre d'ingénieur des turcies et des levées de Loire, Cher, Allier et autres affluents. Le premier ingénieur avait sous ses ordres une équipe d'ingénieurs dont l'un résidait à Orléans. L'administration des ingénieurs se divisait alors en trois départements distincts : le Pavé de Paris, les Ponts et Chaussées du royaume, les Turcies et Levées des rivières de Loire (DTL). Sous Louis XVI, l'arrêt du conseil royal du 23 juillet 1783, reprend et complète le règlement de Colbert de 1668 sur la gestion des digues et du fleuve. Pendant cette période, la construction et l'entretien des levées sont assurés par l'impôt des Turcies et Levées pesant sur les habitants de l'ensemble des plaines riveraines, endiguées ou non.

2- Depuis la révolution jusqu'au XX^e siècle

Enjeux de navigation [1] [2]

Le Département des Turcies et des Levées (DTL) a poursuivi la mission de construction et d'entretien des levées jusqu'à la révolution. Le DTL est dissous en 1790 et les ingénieurs de ce corps rejoignent celui des Ponts et Chaussées. Il semble qu'on estime alors que la protection des vals est suffisante et que la principale préoccupation est celle de la navigation de Loire. L'État ne conserve à sa charge que l'entretien des digues existantes et la construction des ouvrages intéressant la navigation. De 1805 à 1815, l'entretien des levées est assuré par le service de la navigation de Loire. À partir de 1815, la gestion courante du fleuve se répartit entre plusieurs inspections des Ponts et Chaussées jusqu'à intégrer l'inspection de la navigation de la Loire mise en place en 1825.

Le service spécial de la Loire au XIX^e siècle [2]

Au début du XIX^e siècle, l'irrégularité du débit du fleuve et son cours partiellement canalisé restent un frein au développement de la navigation. Pour y pallier, le service spécial de la Loire est créé en 1840. En 1846, une crue extraordinaire du fleuve submerge et rompt une nouvelle fois les digues occasionnant d'importants dégâts. Pour réparer les ouvrages et rétablir la

navigation, les ingénieurs des Ponts et Chaussées proposent un programme d'études comprenant notamment l'élaboration d'une cartographie complète au 1/20 000^e de la Loire, publiée de 1848 à 1855 et dont est extraite la Figure 3 (les cartes de l'Atlas sont orientées « vues de Paris »).

FIGURE 3. Traversée d'Orléans avec ses duits et ses ports, extrait de la feuille n°37 de l'Atlas de 1850 (source : DREAL CVL, DETL) [5]

Une nouvelle crue catastrophique, celle de 1856, conduit l'empereur Napoléon III à charger l'ingénieur G.E. Comoy d'établir un nouveau plan de défense contre les crues de la Loire. Il s'appuie sur le constat que l'exhaussement continu serait la cause principale de l'aggravation des crues (augmentation du débit maximum) et de leurs conséquences.

La décision ministérielle du 30 juillet 1862 ne reprend qu'en partie l'arrêt du conseil royal de 1783 et propose plusieurs solutions de restauration des digues, de mise en œuvre de déversoirs ou de construction de barrages-réservoirs pour retenir l'eau à l'amont. La grande crue de 1866 conduit à faire le choix d'un programme de restauration des levées avec des déversoirs. En effet, cette solution est moins coûteuse et plus facile à mettre en œuvre que celle des barrages-réservoirs. Les projets de déversoirs se heurtent aux intérêts locaux et sept seulement des dix-neuf déversoirs initialement prévus sont réalisés. À la fin du XIX^e siècle, le développement du chemin de fer concurrence de plus en plus la navigation. La fin de la navigation de Loire semble annoncée, même si le service spécial contribue encore à la construction de grands ouvrages de navigation comme le pont de Briare (1898).

Le déclenchement de la Première Guerre mondiale fera que les derniers projets envisagés ne seront pas réalisés malgré la crue de 1907. Les activités désertent les rives du fleuve, les villes se tournent vers les gares construites à l'opposé des quais de la Loire, cette dernière ayant perdu son rôle économique.

Les services déconcentrés du XX^e siècle

En 1925, les Ponts et Chaussées décident l'arrêt de tous les travaux d'amélioration sur les digues de Loire. Mais, à partir du milieu du XX^e siècle, l'administration se structure à nouveau pour une meilleure prise en compte des levées de la Loire. Elles sont en majorité propriété de l'État et

désignées digues domaniales. Leur gestion est dévolue aux préfets de départements et aux services déconcentrés de l'État. Après la catastrophe consécutive aux ruptures des digues aux Pays-Bas lors de la tempête du 31 janvier 1953, les services des Ponts et Chaussées font appel à des experts hollandais pour analyser et proposer un programme de remise en état des digues de Loire. À partir de 1967, les Directions Départementales de l'Équipement (DDE) sont les nouveaux services déconcentrés de l'État en charge de la gestion des digues. Elles initient en 1970 la mise en œuvre du programme de renforcement général des digues de Loire. Ces travaux sont financés dès 1971 par l'Agence Financière de Bassin Loire-Bretagne qui conduit un programme d'aménagement à long terme comprenant le soutien des basses eaux et la lutte contre les inondations. Ce programme concerne également les barrages de régulation de Naussac et de Villerest qui sont confiés en gestion à l'Établissement Public pour l'Aménagement de la Loire et de ses Affluents (EPALA) en 1986. De fortes oppositions aux projets de nouveaux barrages dans le bassin de la Loire émergent à la fin des années 80 jusqu'à une situation de blocage au début des années 90. Cela conduit le gouvernement, sous l'égide de Michel Barnier, à organiser une nouvelle gouvernance autour de la Loire et à mettre en place le premier plan Grand Fleuve en 1994 : le Plan Loire Grandeur Nature (PLGN). Ce plan prévoit notamment le financement du renforcement des levées de la Loire. En lien avec le plan, une équipe pluridisciplinaire est mise en place en 1995 à l'initiative de l'État, de l'Établissement Public Loire (EPL) qui succède à l'EPALA et de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne. Cette équipe a pour mission de reconstituer un savoir et une expertise partagés sur la réalité des crues et des inondations de la Loire moyenne et de répondre à la question des barrages.

3- Le XXI^e siècle et le retour de la gestion des digues aux collectivités locales

De l'Arrondissement Interdépartemental des Travaux Loire (AITL) au nouveau DETL

En 2001 une inspection générale des Ponts et Chaussées constate des dérives sur la conduite des travaux concernant le lit et les levées de la Loire et de ses affluents entre les départements ligériens. Elle préconise de revoir l'organisation à l'échelle du bassin. Comme au XVI^e siècle, il s'agit d'une « reprise en main » visant à concentrer la compétence et le pouvoir de décision – l'éloignant de fait des intérêts locaux – mais, cette fois, elle ne concerne que des services déconcentrés de l'État. Lors de la réunion interministérielle du 7 mars 2002, impliquant le ministère de l'Équipement dont dépendent les DDE et le ministère de l'Environnement, est décidée la création de deux entités : un Arrondissement Interdépartemental des Travaux Loire (AITL) implanté en DDE du Loiret et un pôle Maîtrise d'Ouvrage Générale Plan Loire (MOG) au sein de la Direction Régionale de l'Environnement (DIREN) du Centre. L'arrêté du 23 décembre 2002 institue le Préfet Coordonnateur de Bassin de la région Centre chargé de la mission interrégionale de mise en œuvre du Plan Loire Grandeur Nature (PLGN). Les opérations sont financées dans le cadre du PLGN et leurs maîtrises d'ouvrage sont conservées par les DDE du bassin dans les départements à l'amont d'Angers et le Service Maritime de Nantes (SMN) dans la partie aval. La MOG, héritière des travaux de l'équipe pluridisciplinaire, priorise les interventions et coordonne le financement à l'échelle de la Loire. L'AITL est chargé d'un appui technique, administratif et juridique à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage des opérations de protection contre les crues. Cette organisation demeure complexe et conduit à des tensions entre les organisations qui ne sont pas sans rappeler la situation décrite au XVIII^e siècle entre intendants officiers, trésoriers et contrôleurs.

En 2010, la réorganisation des services déconcentrés de l'État permet de rationaliser cette organisation avec la création de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Centre. Cette création s'accompagne en effet de la mise en place du Département des Études et Travaux Loire (DETL) à partir de quatre entités pré-existantes : l'AITL hébergé en DDE 45, la MOG et la Division Etudes Systèmes d'Information (DESI) de la DIREN Centre et un bureau d'études du service grands travaux de la DDE 37. Le DETL assure une mission de coordination et d'assistance technique pour les Directions Départementales des Territoires des préfetures (DDT) en charge de la gestion courante du domaine public fluvial de la Loire et de ses affluents ainsi qu'un appui technique en matière de système d'information sur le bassin Loire-Bretagne et la région. Détenteur d'un agrément « digues et barrages » depuis 2011, le DETL intervient ainsi en appui technique des préfetures de département : programme de fiabilisation des digues de Loire, assistance à maîtrise d'ouvrage, expertise, conduite des études de dangers et travaux de renforcement des digues.

FIGURE 4. Carte des travaux de fiabilisation de la levée de Tours à partir de la base de données travaux suivis par le DETL de 2010 à 2024 (extrait)

Accompagnement au transfert de gestion des digues

Après plusieurs crues mettant en péril les digues dans le sud de la France, la Direction Générale de la Prévention des Risques du Ministère en charge de l'environnement a engagé un recentrage des missions de l'État sur les fonctions régaliennes (contrôle des digues), sur la stratégie de prévention contre les inondations et sur le financement de cette prévention au moyen du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs. Avec l'appui du DETL, elle a aussi contribué à la création de l'association France Digues pour favoriser la mise en réseau des gestionnaires et le partage de leurs expériences en 2013.

La loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles du 27 janvier 2014 attribue aux collectivités locales la gestion des digues au travers de la compétence exclusive et obligatoire de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » (GeMAPI). Comparée à la situation des autres pays d’Europe cette refondation de l’organisation apparaît inédite [6].

Afin d’accompagner les collectivités à la reprise des digues, les DDT concernées continuent la gestion par convention depuis le 1^{er} janvier 2018. Elles poursuivent, avec l’appui du DETL, la mise en œuvre du programme de fiabilisation des digues en cours, en associant les collectivités et l’EPL. À titre d’exemple, les études et travaux de fiabilisation du système de protection de Tours conduits par l’Etat sont illustrés par la Figure 4.

Par ailleurs, l’EPL a étudié en 2020 un Projet d’Aménagement d’Intérêt Commun (PAIC) qui propose aux collectivités de la Loire une organisation de la gestion des levées à grande échelle assortie d’un programme de restauration des ouvrages ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans l’histoire des digues de Loire.

Conclusion

Du XVI^e siècle à nos jours, les multiples organisations ayant porté la responsabilité des levées de la Loire dépendaient soit d’une autorité locale (villes) soit d’un pouvoir central plus ou moins déconcentré (roi, intendances, commissaires, départements et services). Ces organisations ont changé en fonction du pouvoir en place (monarchies, empires, républiques) et en fonction des enjeux autour du fleuve. Le panorama montre le rôle partagé entre le pouvoir royal et les grandes villes ligériennes à la fin du XVI^e siècle, le renforcement du pouvoir royal avec le département des turcies et levées des XVII^e et XVIII^e siècle, la continuité des missions entre la révolution et le premier empire en lien avec la navigation, le service spécial de la Loire au XIX^e siècle et la reprise par les services déconcentrés de l’État au XX^e siècle jusqu’au retour de la gestion des digues aux collectivités locales du XXI^e siècle.

L’article porte le constat que, durant les cinq derniers siècles, la continuité du service public rendu aux populations vivant derrière les digues de Loire semble avoir été assurée dès lors que le fleuve présentait un intérêt ou qu’il se manifestait violemment par une de ses crues. La comparaison entre les époques montre une certaine évolution dans l’organisation de la gestion, notamment liée aux changements politiques, socio-économiques et d’usages autour du fleuve. Mais la comparaison montre aussi certains invariants historiques tels que les conflits d’usage autour du fleuve, les situations de « relâchement » suite à une période trop longue sans crue et la « reprise en main » après les événements les plus catastrophiques.

La portée de l’article est toutefois limitée puisqu’il décrit surtout le sujet de l’organisation de la gestion des digues de protection. En matière de perspectives, une lecture historique sur le temps long devrait nous inciter à élargir l’analyse. D’abord en considérant les autres enjeux que ceux qui relèvent du contrôle des crues et de la navigation : les levées de Loire peuvent aussi être abordées comme des monuments historiques et paysagers dont le rôle est intimement imbriqué à la genèse du territoire, des sociétés ligériennes et des crises qu’elles ont traversées. Ensuite, en élargissant la question de la responsabilité des acteurs à d’autres notions historiques telle que la domanialité (quelle évolution de sa définition ? Comment celle-ci a pu s’accommoder des inondations et de leurs conséquences ? Comment les ouvrages, dans leur diversité, se sont inscrits dans le cadre juridique de cette domanialité ?).

Dans la nouvelle organisation apportée par la loi MAPTAM qui rapproche le pouvoir de décision vers ceux qui en bénéficient, la population semble devenir davantage actrice de l'aménagement des systèmes de protection. Peut-être s'agit-il là d'un signe de maturité de notre société. Mais, plus prosaïquement, peut-être ne s'agit-il seulement que d'un déplacement du pouvoir vers le niveau local comme cela existait au début du XVI^e siècle.

Remerciements

Nous tenons à remercier tous les acteurs qui ont contribué aux travaux sur les levées de la Loire et au maintien des connaissances de ce patrimoine et plus particulièrement aux cinquante ingénieurs et techniciens qui se sont succédé au DETL pour faire revivre certaines pratiques héritées du DTL (Département des Turcies et Levées).

Références

- [1] Dion R. (1934). *Le val de Loire – Etude de géographie générale*, pp. 350-353.
- [2] Vignon E.J.M. (1862). *Études historiques sur l'administration des voies publiques en France avant 1790*, Dunod.
- [3] Patouillard S., Trouillard C. (2024). *Exploitation contemporaine du retour d'expérience conduit par l'architecte Mathieu à la suite des crues de 1707 et 1709 sur la Loire*, Colloque Dignes 2024, Aix-en-Provence, France.
- [4] Mathieu (Sr), (~1710) *Carte du cours de la rivière de la Loire depuis Briare en descendant jusqu'à Orléans où sont marquées les brèches qui ont été faites au mois d'Octobre 1707 et juin 1709 par inondations extraordinaires qui ont passé de 3 à 4 pieds sur les levées*. Bibliothèque Nationale de France, Paris.
- [5] Maurin J., Guillou S. (2004). *Les levées de la Loire : des turcies au Plan Loire, huit siècles d'évolution*, DIREN Centre.
- [6] Tourment R., Beullac B., Deniaud Y., Ledoux P., Leseur F., Mallet T., Patouillard S., 2021. *The new French regulation on flood protection structures: consequences on risk management*. FLOODrisk 2020/21 - 4th European Conference on Flood Risk Management, Online conference, Budapest Hungary.